

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ

Хайитова Д.М.

Азиатский международный университет
Ассистент кафедры клинических предметов.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13839712>

Аннотация. В последние годы появляются сообщения о роли в невынашивании беременности гипергомоцистеинемии - состояния при котором в крови отмечается повышение уровня естественного метаболита - гомоцистеина.

Ключевые слова: гипергомоцистеинемия, невынашивание беременности, гомоцистеин, тромбоваскулярная болезнь.

HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN EARLY PREGNANCY LOSS

Abstract. In recent years, reports have appeared about the role of hyperhomocysteinemia in miscarriage - a condition in which there is an increase in the level of a natural metabolite - homocysteine - in the blood.

Key words: hyperhomocysteinemia, miscarriage, homocysteine, thrombovascular disease.

Гомоцистеин является продуктом превращения метионина, одной из восьми незаменимых аминокислот и представляет из себя серосодержащую аминокислоту. Из гомоцистеина в дальнейшем может образовываться другая аминокислота, цистеин, не являющаяся незаменимой. Гомоцистеин не является структурным элементом белков, а потому не поступает в организм с пищей. Гомоцистеин быстро разрушается или при участии фолиевой кислоты и витамина В12 или при участии витамина В6. В физиологических условиях единственным источником гомоцистеина в организме является превращение метионина. Избыток накопившегося в организме гомоцистеина может превращаться в метионин. При функциональной недостаточности внутриклеточных механизмов разрушения гомоцистеина эта аминокислота накапливается в кровотоке. Кофакторами ферментов метаболических путей метионина в организме выступают витамины, самыми важными из которых являются фолиевая кислота, пиридоксин (вит. В6) и цианкобаламин (вит. В12).

После своего образования, гомоцистеин может быть превращен путём реметилирования в метионин, и путём транссульфурации в цистатионин и далее в цистеин.

Реметилирование катализируется метионинсинтетазой, которая, использует 5-

метилтетрагидрофолат как донора метильной группы совместно с естественным кофактором - цианкобаламином (Вит. В12). Отдав свою метильную группу для образования метионина 5-метилтетрагидро-фолат превращается в тетрагидрофолат, который в последствии, при реакции с серином, в присутствии глицина, становится 5,10-метилтетрагидрофолатом. В дальнейшем, 5,10 -метилтетрагидрофолат редуцируется до 5 -метилтетрагидрофолата в необратимой реакции, катализируемой метилтетрагидрофолат-редуктазой (МТГФР).

Альтернативный путь реметилирования гомоцистеина осуществляется с помощью бетаина, который отдаёт ему свою метильную группу в реакции катализируемой В12-независимой метилтрансферазой - бетаингомоцистеинметилтрансферазой (БГМТ).

Реакция с 5-метилтетрагидрофолатом имеет место во всех тканях, в то время как реакция с бетаином в основном осуществляется в печени, в зависимости от содержания холина в рационе. Поэтому вероятно, что вследствие ограниченной тканевой доступности БГМТ не способно осуществлять значительную переработку гомоцистеина, в результате этого при врождённых и приобретённых повреждениях В12 фолатзависимых путей реметилирования, альтернативный путь превращения гомоцистеина в метионин не корректирует создавшейся гипергомоцистеинемии. Приём бетаина пациентами улучшает их клиническое состояние. Значительная часть метионина затем активируется АТФ и метионинаденозилтрансферазой и образуется S-аденозилметионин (SAM), который является универсальным донором метильной группы для целого ряда акцепторов (норадреналин, гуанидинацетат, глицин, нуклеиновые кислоты, гормоны и др.). Побочным продуктом этих реакций метилирования является SAM -S-аденозилмоноцистеин, впоследствии гидролизующийся SAM-гидролазой. За счёт этого идёт регенерация гомоцистеина, и он становится способным начать новый цикл передачи метильной группы.

Альтернативно, при наличии избытка метионина или если требуется образование цистеина, гомоцистеин путём транссульфурации и при участии серина превращается в цистатионин; скорость его превращения регулируется цистатион-бета-синтетазой (ЦБС). Цистатион затем гидролизуется цистатион-гамма-лиазой с образованием альфа-кетобутирата и цистеина. Реакция происходит в присутствии Вит. В6. Избыток цистеина окисляется в таурин и неорганические сульфаты или экскретируется с мочой.

Таким образом, в процессе транссульфурации эффективно катаболизируется избыток гомоцистеина, не востребованный для переноса метильной группы и являющийся источником сульфата для синтеза гепарина, гепарансульфата и хондроитилсульфата.

Одну из основных ролей в регуляции потока гомоцистеина играет SAM (S-

аденозилметионин), который направляет его на реметилирование или транссульфурации путём взаимодействия с МТГФР, БГМТ, ЦБС. Когда внутриклеточная концентрация SAM высока, ЦБС адекватно активируется, и ГЦ подвергается транссульфурации. И наоборот, оба пути реметилирования ингибируются SAM. За счёт реакции реметилирования и транссульфурации поддерживаются низкие внутриклеточные концентрации гомоцистеина, являющегося, потенциально цитотоксичной, серосодержащей аминокислотой. Нарушения этих реакций приводят к выходу и накоплению гомоцистеина в крови, а также в межклеточных жидкостях. Гомоцистеин обладает выраженным токсическим действием на клетку. Для защиты клетки от повреждающего действия гомоцистеина существуют специальные механизмы выведения его за пределы клетки в кровь. Гомоцистеин быстро окисляется в плазме крови, в результате чего образуется большое количество радикалов, содержащих активный кислород. В случае появления избытка гомоцистеина в организме, он начинает накапливаться в крови, и основным местом его повреждающего действия становится внутренняя поверхность сосудов.

Гомоцистеин является метаболитом, оказывающим одновременно атеросклеротическое и тромбоваскулярное действие. Его присутствие в крови в современной мировой литературе называют не иначе, как независимый фактор риска тромбоваскулярной болезни, если уровень циркулирующего в крови гомоцистеина превышает 8-10 мкмоль/л

В настоящее время проводятся исследования, изучающие механизмы атерогенного и тромбогенного действия гомоцистеина. Большинство данных по этому вопросу основано на моделях *in vitro* с использованием высоких концентраций аминокислоты (от 1 до 10 мМ, что в 10 - 100 раз выше концентрации гомоцистеина в плазме при тяжёлой гипергомоцистеинемии). На основании данных некоторых исследователей, гомоцистеин способен непосредственно повреждать клетки в исследованиях *in vitro*, в то время, как другие авторы описывают комплексы биохимических реакций внутри клетки, запускаемых гомоцистеином. *In vivo* исследования у людей ограничиваются, как правило, лицами страдающими тяжёлой гипергомоцистеинемией и гомоцистеинурией.

В плазме гомоцистеин находится в 4-х формах: примерно 1% циркулирует в виде свободного тиола; 70-80% связано дисульфидными мостиками с белками плазмы, обычно альбумином; а оставшиеся 20-30% комбинируются друг с другом, образуя димер гомоцистеина, или с другими тиолами, имеющими в своём составе цистеин, образуя смешанный дисульфид гомоцистеин - цистеина. Термин «общий гомоцистеин плазмы (или сыворотки)» относится к пулу всех 4-х форм гомоцистеина.

Международная норма 8 - 10 мкг/л; тенденция к гипергомоцистеинемии (mild) 10-15 мкг/л и гипергомоцистеинемия выше 15 мкг/л. Лёгкая степень гипергомоцистеинемии от 15 до 30 мкг/л, средняя степень гипергомоцистеинемии от 30 до 50 мкг/л и тяжёлая степень гипергомоцистеинемии выше 50 мкг/л. Тяжёлая степень гипергомоцистеинемии встречается достаточно редко, в то время как умеренное увеличение его содержания может отмечаться в популяции в 5-7% случаев.

Повышение плазменного гомоцистеина впервые было связано с возникновением сосудистых заболеваний после первых публикаций, описывающих классическую гипергомоцистеинемия у детей в-1964 г. Gerritsen и Waisman первыми сообщили о фатальном тромбозе лёгочной артерии у ребёнка возрастом один год.

С данным веществом связывают возникновение сердечнососудистых заболеваний (атеросклероза, коронарного тромбоза и др.), болезни Альцгеймера . Результаты проспективных эпидемиологических исследований свидетельствуют об увеличении риска развития инфаркта миокарда и смерти у лиц с повышенным содержанием гомоцистеина. Увеличение концентрации этой аминокислоты в крови (более 22 мкм/л) связано с четырёхкратным повышением риска развития тромбоза глубоких вен. У мужчин с уровнем гомоцистеина всего на 12% превышающим норму, наблюдается тройное увеличение риска сердечного приступа. 10 % риска коронарной болезни сердца в общей популяции может быть связано с гипергомоцистеинемией.

REFERENCES

1. Gilbert G.L. Infections in pregnant women. Med J Aust 2002; 176: 229– 236. <https://www.mja.com.au/journal/2002/176/5/1-infections-pregnant-women>;
2. Palasanthiran P, Starr M, Jones C, Giles M; editors. Management of perinatal infections. Sydney: Australasian Society for Infectious Diseases, 2014.
3. Public Health Laboratory Network. Laboratory case definitions for diagnosis of communicable diseases. Canberra: Commonwealth of Australia, 2017.
4. LeBaron C.W., Forghani B, Beck C, et al. Persistence of mumps antibodies after 2 doses of measles-mumps-rubella vaccine. J Infect Dis 2009; 199: 552– 560.
5. Best J.M. Rubella. Semin Fetal Neonatal Med 2007; 12: 182– 192.
6. Cradock-Watson J.E., Ridehalgh MK, Anderson MJ, Pattison JR. Outcome of asymptomatic infection with rubella virus during pregnancy. J Hyg (Lond) 1981; 87: 147– 154.

7. Ahn K.H., Park YJ, Hong SC, et al. Congenital varicella syndrome: a systematic review. *J. Obstet. Gynaecol* 2016; 36: 563– 566.
8. Gilbert G.L. Parvovirus B19 infection and its significance in pregnancy. *Commun Dis. Intel.l* 2000; 24 (Suppl): 69– 71.
9. Bascietto F., Liberati M, Murgano D, et al. Outcome of fetuses with congenital parvovirus B19 infection: systematic review and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2018; 52: 569–
10. Tuksanova, D. I. (2019). Osobennosti sostoyanie parametrov gomeostaza i kardiogemodinamiki u zhenshchin s fiziologicheskim techeniem beremennosti. *Novyj den' v medicine-Tibbiyotda yangi kun-2019*, 1(25), 159-163.
11. Tuksanova, D. I. (2019). Features of the state of parameters of homeostasis and cardiodynamics in women with the physiological course of pregnancy. *Tibbietda yangi kun.Tashkent*, (1), 25.
12. Zaripova D.Ya., Tuksanova D.I., Negmatullaeva M.N. Osobennosti techeniya perimenopauzal'nogo perekhoda zhenshchin s ozhireniem. *Novosti dermatovenerologii i reproduktivnogo zdorov'ya*. № 1-2.2020 Str.39-42.– 66.